

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYANING TUZILISHI

G'ulomova Diyora Axlidin qizi¹, Karimov Ozodbek²

¹Andijon davlat universiteti

ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi

²Andijon davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636116>

Annotatsiya: O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilgan sanadan e'tiboran dunyo sahnida yangi, suveren davlat qaror topgan bo'lsa, birinchi Konstitutsiya qabul qilinishi barobarida mustaqillikning huquqiy tamal toshi o'rnatilgan.

Kalit so'zlar: oliy kengash, referendum, konstitutsiya, qonun.

Konstitutsiya – davlatning asosiy qonuni. Shuning uchun u o'ziga xos tuzilishga ega. Konstitutsiya tuzilishi Konstitutsiyada o'z o'rnini topadigan normalarning maqsad va vazifalariga qarab turkumlash va ularning ahamiyatiga qarab ketma-ketlikda joylashuvidir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O'n ikkinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o'n birinchi sessiyasida 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan.

(2002 yil 27 yanvarda o'tkazilgan umumxalq referendum natijalariga ko'ra hamda uning asosida O'zbekiston Respublikasining 2003 yil 24 aprelda qabul qilingan Qonuniga muvofiq O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi XVIII, XIX, XX, XXIII boblariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining 2007 yil 11 aprelda qabul qilingan Qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 89-modaasiga, 93- moddasining 15-bandiga, 102-moddasining ikkinchi qismiga tuza- tishlar kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining 2008 yil 25 dekabrda qabul qilingan Qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 77-moddasining birinchi qismiga o'zgartish kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining 2011 yil 18 aprelda qabul qilingan Qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 78, 80, 93, 96 va 98-moddalariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining 2011 yil 12 dekabrda qabul qilingan Qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 90-moddasining ikkinchi qismiga tuzatish kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 16 aprelda qabul qilingan Qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 32, 78. 93, 98, 103 va 117-moddalariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 6 aprelda qabul qilingan Qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 80, 81, 83, 93, 107, 110 va 111-moddalariga o'zgartishlar va qo'shimcha kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 31 mayda qabul

qilingan Qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 80, 93, 108 va 109-moddalariga o'zgartishlar kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 29 avgustda qabul qilingan Qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 99 va 102-moddalariga o'zgartishlar kiritilgan.)

O'zbekiston Konstitutsiyasi muqaddima, 6 bo'lim, 26 bob va 128 moddadan iborat. Muqaddima – Konstitutsiyaning kirish qismi bo'lib, unda bosib o'tilgan yo'l va mamlakatning asosiy vazifalari, ya'ni nima uchun Konstitutsiya qabul qilinganligi bayon qilinadi. Undagi qoida va g'oyalar keyinchalik Konstitutsiya normalarida u yoki bu shaklda, ko'rinishda o'z o'rnini topadi.

Konstitutsiyaning birinchi bo'limi "Asosiy prinsiplar" deb atalib, u "Davlat suvereniteti", "Xalq hokimiyatchiligi", "Konstitutsiya va qonunning ustunligi", "Tashqi siyosat" boblariga ajratilgan. Umuman, Konstitutsiya normalarini asos deb e'tirof etsak, birinchi bo'lim asoslarning asosidir. Har qanday mamlakatni mustaqil davlat deyish uchun u aniq davlat shakliga, davlat suverenitetiga, uni xarakterlovchi belgi, xususiyatga ega bo'lishi kerak. Ayni shu masala birinchi bobda belgilangan.

Davlatning yashashi, faoliyat ko'rsatishi uchun eng muhim masalalardan biri hokimiyat masalasidir. Davlat hokimiyati buyerda markaziy o'rinni egallaydi. Xalq esa, davlat hokimiyatining yagona manbai bo'lib maydonga chiqadi. Hokimiyat Konstitutsiyaning eng asosiy masalasidir, desak fikrimiz uncha to'liq bo'lmaydi. Konstitutsiyada hokimiyat va erkinlik masalasi asosiy o'rinni egallaydi, desak fikrimiz to'liq bo'ladi. Chunki, jamiyatning asosiy ele-menti shaxslardir. Ularning mavqei Konstitutsiyaning shu bobida belgilanadi.

Konstitutsiya va qonunlar ustuvorligi ta'minlanmay turib, Kons-titutsiyaviy tuzum, huquq-tartibotni ta'minlash, fuqarolar manfaatini himoya qilish mumkin emas, shuning uchun ham mazkur munosabatlar Konstitutsiyaning III bobida mustahkamlangan.

Biron-bir davlat alohida, tashqi dunyodan ajralgan holda faoliyat ko'rsata olmaydi. Mamlakat rivoji, xavfsizligi, fuqarolar turmush sharoiti, tashqi aloqalarni to'g'ri o'rnatishga bog'liq. Shuning uchun Konstitutsiyamizning IV bobi normalarida ishonchli sinovlardan o'tgan tashqi siyosat prinsiplari mustahkamlangan.

Konstitutsiyamizning birinchi bo'limida mustahkamlangan normalar bevosita Konstitutsiyaviy tuzumga taalluqli bo'lib, ular Konstitutsiyaviy tuzum asoslarini o'rnatgan va Konstitutsiyaning keyingi bo'lim, boblaridagi normalarning belgilanishiga ta'sir ko'r-satadi. Masalan, 13-moddaning ta'sirini "Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari" bo'limidagi normalarda,

Konstitutsiyaning 11-moddasi taʼsirini “Davlat hokimiyatining tashkil etilishi” boʻlimida koʻrish mumkin. Shuning uchun ham Konstitutsiyaning birinchi boʻlim normalari asos normalar yoki asosiy prinsiplar mustahkamlangan normalar deyiladi.

Konstitutsiyaning ikkinchi boʻlimi “Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari” deb nomlanib, ular shaxsning huquqiy holatiga taalluqli boʻlganligi uchun “Asosiy prinsiplar” boʻlimidan keyin berilgan. Ikkinchi boʻlimning umumiy qoidalari bobida fuqarolarning qonun oldida tengligi, davlat va fuqaroning bir-biriga nisbatan boʻlgan huquqlari va burchlari bilan oʻzaro bogʻliqlik, huquq va erkinliklar daxlsizligi, ulardan sud qarorisiz mahrumetish yoki cheklashga hech kimning haqqi yoʻqligi; “Fuqarolik” bobida fuqarolikka ega boʻlish asoslari, fuqaroligi boʻlmagan shaxslar va chet el fuqarolarining huquqlari belgilangan. Konstitutsiyaning alohida-alohida boblarida fuqarolarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari va erkinliklari hamda huquq va erkinliklari-ning kafolatlari va fuqarolarning burchlari belgilangan. Konstitutsiyaning uchinchi boʻlimi “Jamiyat va shaxs” deb nomlangan. Uning boblarida jamiyatning iqtisodiy negizlari, yaʼni Oʻzbekistonda bozor munosabatlari oʻrnatilishi, iqtisodiyotning negizini xilma-xil shakldagi mulk tashkil etishi, xususiy mulk daxlsiz ekanligi, u davlat himoyasida boʻlishi, isteʼmolchi huquqi ustuvorligi, iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat faoliyati erkinligi, umummilliy boyliklar doirasi va ulardan foydalanish, ular-ni muhofaza qilish belgilangan. “Jamoat birlashmalari” bobida jamoat birlashmalari tizimi (turlari), qanday jamoat birlashmalari tuzish mumkin ekanligi, davlat va jamoat birlashmalari oʻzaro munosabatlarining huquqiy asoslari, siyosiy partiya va kasaba uyushmalarining asosiy vazifalari, jamoat birlashmalarini tarqatib yuborish yoki faoliyatini cheklash tartibi, dinga munosabat tartibga solingan. Toʻrtinchi boʻlim “Maʼmuriy-hududiy va davlat tuzilishi” deb nomlangan, unda mamlakatimiz maʼmuriy-hududiy tuzilishi, Qoraqalpogʻiston Respublikasining huquqiy holati alohida-alohida boblarda belgilangan.

Konstitutsiyaning eng yirik beshinchi boʻlimi “Davlat hokimiyatini tashkil etish” deb nomlangan va u XVIII–XXVI boblarni oʻz ichiga olgan.

“Oʻzbekiston Respublikasining Oliy Majlisi” (XVIII bob), “Oʻzbekiston Respublikasining Prezidenti” (XIX bob) boblarida ularni saylash tartibi, vakolatlari, oʻzaro munosabatlari asoslari belgilangan. “Vazirlar Mahkamasi” (XX) bobida, “Mahalliy davlat hokimiyati asoslari” (XXI) bobida, “Oʻzbekiston Respublikasining sud hokimiyati” (XXII) bobida tegishli organlarni tashkil etish tartibi, prinsiplari, vazifalari, sud hokimiyati, mahalliy hokimiyat tizimi mustahkamlanib

qo'yilgan. XXIII bob O'zbekistonning saylov tizimi, fuqarolarning saylov huquqi prinsiplarini o'rnatgan bo'lsa, XXIV bob Prokuratura organlari-ning Konstitutsiyaviy maqomini belgilaydi. Konstitutsiyaning XXV bobi moliya va kredit masalalarini, XXVI bobi mudofaa va xavfsizlik masalalarini belgilagan.

Konstitutsiyaning oxirgi oltinchi bo'limi (u boblarga bo'lin-magan, faqat ikki moddadan iborat) "Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tartibi"ga bag'ishlanadi.

Jamiyat rivoji, barqarorligi konstitutsiyaga, uning barqarorligiga bog'liq. Konstitutsiya, avval qayd qilganimizdek, eng muhim va asos hisoblanuvchi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Bu munosabatlar boshqa munosabatlarga nisbatan barqaror, uzoq yashovchi, tez-tez o'zgarishga muhtoj bo'lmagan munosabatlar hisoblanadi. Shuning uchun ham konstitutsiyalar boshqa qonunlarga nisbatan kam o'zgarishlarga uchraydigan qonundir.

Lekin, hayot doimo o'zgarishga, ilgari yurishga moyil ekanligi-ni inobatga oladigan bo'lsak, ijtimoiy munosabatlar ham o'zgaradi, ularni yangicha tartibga solish zarurati, turli davrdagi sharoitning xilma-xilligi konstitutsiyaga ham o'zgartirish kiritish zaruratini vujudga keltiradi.

O'zbekistonning rivojlanishi, unda olib borilayotgan islohotlar, albatta, ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Davlat qurilishi va boshqaruvi sohasida olib borilayotgan islohotlar esa, hokimiyat tuzilmalari tarkibi, faoliyatini takomillashtirish, hokimiyat tizimi bo'linishi prinsipini yanada chuqurlashtirish, uning natijasida vakolatlarni yanada aniq belgilash zaruriyatini tug'dirmoqda. Demokratik jarayonlarning chuqurlashuvi, erkinlashtirish siyosati davlat boshlig'i maqomida o'zgarishlar bo'lishini, uning davlat boshlig'i sifatidagi maqomini kuchaytirib, ijro hokimiyati tarkibidan chiqarishni, ayrim vakolatlarni Parlamentga, hukumatga o'tkazish maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi. Jamiyatda siyosiy hayotning rivojlanishi shu jarayonda ishtirok etuvchilar-ning faolligiga bog'liq, bu avvalo, siyosiy partiyalar rolini oshirishni taqozo etadi. Bu ham Konstitutsiyaga tegishli o'zgartirishlar kiritishni taqozo qildi. Demokratik talablarni belgilash, jahon davlatchiligi tajribasidagi ijobiy jihatlarni olishga intilish ham kons-titutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishiga olib kelishi mumkin.

O'zbekiston Konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shim-chalar ham shu asosda amalga oshirildi.

Konstitutsiyaga birinchi o'zgartirish 1993-yilda amalga oshirilib, unga asosan Oliy Kengash deputatlarining soni 150 bo'lishi haqidagi norma chiqarib tashlandi va qonunlarda deputatlar soni 250 ta bo'lishi belgilab qo'yildi.

Konstitutsiyamizga eng katta va salmoqli o'zgartirish 2003-yil 24-aprelda kiritildi. Buning asosi va sababi 2002-yil 27-yanvarda o'tkazilgan referendum

natijalari bo'ldi. Referendum natijasida xalq parlamentning ikki palatali bo'lishi va Prezident vakolatini 5 yildan 7 yilga o'zgartirishni ma'qulladi. Shu asosda "Referendum yakunlari hamda davlat hokimiyati tashkil etilishining asosiy prinsiplari to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonun qabul qilindi 1. Qonunning birinchi moddasida: "Ushbu Qonun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining moddalariga o'zgartirish kiritish uchun asos bo'ladi", – deb mustahkamlab qo'yildi.

Shu asosda Konstitutsiyaning XVIII, XIX, XX, XXIII bob-lariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ularning natijasida, "Prezident bir vaqtning o'zida Vazirlar Mahkamasi Raisi bo'ladi", – degan qoida bekor qilindi, uning vakolat muddati 5 yildan 7 yilga o'zgartirildi, ayrim vakolatlari Senatga o'tkazildi;

- parlament ikki palatali tizimda (quyi va yuqori palata) tash-kil qilindi. Senatni shakllantirish tartibi, uning vakolatlari, Qonun-chilik palatasi vakolatlari, ularning birgalikdagi vakolatlari mustahkamlandi;

- Vazirlar Mahkamasini shakllantirish, uning ishida Prezident ishtiroki masalalari yangicha hal qilindi;

- saylov tizimiga saylovlarni o'tkazish muddatini aniq belgilash, saylov kampaniyasi boshlanganligini e'lon qilish instituti, Senat a'zolarini saylash tartibi (pog'onali saylov) belgilanishi bilan qo'shimchalar kiritildi.

2007-yil 11-aprelda Prezident tomonidan imzolangan va 2008-yil 1-yanvardan kuchga kirgan "Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to'g'ri-sida"gi Konstitutsiyaviy qonunning 2 birinchi moddasida Qonun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga tuzatishlar kiritish.

Ularga asosan, Prezidentning ijro hokimiyatiga boshchilik qilishi bekor qilinib, "O'zbekiston Respublikasining Prezidenti davlat boshlig'idir va davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta'minlaydi", – deb belgilab qo'yildi.

Konstitutsiyaviy qonunda viloyat hokimlarini tayinlash tartibi o'zgartirildi, bunda siyosiy partiyalarning, mahalliy vakillik organlaridagi guruhlar ishtiroki ko'zda tutildi. Shu holat ham Konstitu-tsiyaga o'zgartirish kiritishga sabab bo'ldi. O'zgartirishga asosan, viloyat, Toshkent shahar hokimlarini tayinlash tartibi, avvalgidek, Konstitutsiyada emas, qonunda belgilandi va Konstitutsiyada ular-ni lavozimga tayinlash, lavozimdan ozod etish qonunga muvofiq amalga oshirilishi havola sifatida ko'rsatib qo'yildi.

2008-yil 25-dekabrda O'zbekiston Respublikasining "Saylov to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi Qonunining qabul qilinishi Kons-titutsiyaga kiritilgan navbatdagi o'zgartirish va qo'shimchalarga asos bo'ldi. Ushbu o'zgartirishlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasini tashkil qilish bilan bog'liq bo'lib, uning deputatlari soni 120 tadan 150 taga ko'paytirildi. Ularning 15 tasi O'zbekiston Ekologik harakati tomonidan saylanishi belgilangan.

2010-yil 12-noyabrdagi Oliy Majlis palatalarining qo'shmamajlisida Prezident "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi" mavzusida ma'ruza qildi. Ma'ruzada Konstitutsiyaga anchagina o'zgartirish kiritish takliflari bayon qilindi.

Konstitutsiyaning 78-moddasi birinchi qismining 15-bandi "...shuningdek, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining dol-zarb masalalari yuzasidan Bosh vazirning hisobotlarini eshitish va muhokama qilish" degan so'zlar bilan to'ldirildi. 80-moddaning 6-bandidagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va" degan so'zlardan keyin "uning o'rinbosarlarini" degan so'zlar chiqarilib, "Hisob palatasi raisini" degan so'zlar bilan to'ldirildi. 93-modda birinchi qismining 8-bandidagi "ijro etuvchi hokimiyat devonini tuzadi va unga rahbarlik qiladi" degan so'zlar chiqarib tashlandi, 12-bandidagi "O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va" degan so'zlardan keyin "uning o'rinbosarlari" degan so'zlar chiqarib tashlanib, "Hisob palatasi raisini" degan so'zlar bilan to'ldirildi. 15-bandiga "viloyatlar hokimlarini hamda Toshkent shahar hokimini qonunga muvofiq tayinlaydi hamda lavozimidan ozod etadi" degan so'zlardan oldin "O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining taqdimiga binoan" degan so'zlar kiritildi. 16-bandi "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi majlislarida raislik qilishga haqli" degan so'zlar bilan to'ldirildi. Prezidentning bu vakolati avval Konstitutsiyaning 98-moddasida ko'zda tutilgan edi. Endi bu qoida shu moddadan chiqarildi.

Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirish asosida uning 96-moddasi quyidagicha bayon etildi: "O'zbekiston Respublikasining amaldagi Prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisining zimmasiga yuklatiladi, bunda uch oy muddat ichida, "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risida"gi Qonunga to'liq muvofiq holda mamlakat Prezidenti saylovi o'tkaziladi".

Konstitutsiyaning 98-moddasi mutlaqo yangi tahrirda bayon qilinib, u quyidagicha yangi holatlarni qayd qildi: "O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri

nomzodi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga saylovda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiya tomonidan taklif etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti taqdim etilgan Bosh vazir lavozimiga nomzodni ko'rib chiqqanidan keyin o'n kun muddat ichida uni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining ko'rib chiqishi va tasdiqlashi uchun taklif etadi.

O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi o'rtasida ziddiyatlar doimiy tus olgan holda Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining kamida uchdan bir qismi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nomiga rasman kiritilgan taklif bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qo'shma majlisi muhokamasiga Bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi bildirish haqi-dagi masala kiritiladi.

Bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi tegishincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a'zolari umumiy sonining kamida uchdan ikki qismi ovoz bergan taqdirda qabul qilingan hisoblanadi. Bunday holatda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Bosh vazirni lavozimidan ozod etish to'g'risida qaror qabul qiladi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining butun tarkibi Bosh vazir bilan birga iste'foga chiqadi.

Yangi Bosh vazir nomzodi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasidagi barcha siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan tegishli maslahatlashuvlar o'tkazilganidan so'ng O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalariga ko'rib chiqish va tasdiqlashga taqdim qilish uchun taklif etiladi. Oliy Majlis tomonidan Bosh vazir lavozimiga nomzod ikki marta rad etilgan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Bosh vazir vazifasini bajaruvchini tayinlaydi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini tarqatib yuboradi. Konstitutsiya asosiy qonun bo'lganligi uchun, unga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish alohida tartibda amalga oshirilishi Konstitutsiyaning o'zida belgilab qo'yilgan.

Konstitutsiyaning oltinchi bo'limi "Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tartibi" deb nomlangan va u ikki (127, 128-moddalar) moddadan iborat.

127-moddaga binoan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar tegishincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a'zolari umumiy sonining kamida uchdan ikki qismidan iborat ko'pchiligi tomonidan qabul qilingan qonun asosida yoki

referendum orqali kiritiladi. Oliy Majlisda oddiy qonunlarga o'zgartirish kiritish uchun oddiy ko'pchilik ovoz bo'lishi talab qilingan bo'lsa, Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish uchun kamida uchdan ikki qism deputatlar va senatorlar yoqlab ovoz berishi kerak.

Konstitutsiyamizning 128-moddasi o'zgartirish kiritish tartibini kengroq mustahkamlagan, unga asosan, Konstitutsiyaga o'zgartirish taklifi Oliy Majlisga kiritilgandan so'ng, 6 oy mobaynida o'zgartirish kiritish haqidagi taklif keng muhokama qilinib, so'ng qaror qabul qilinishi mumkin. Agar Oliy Majlis o'zgartirish kiritish taklifini rad etsa, bunday taklif bir yil muddatdan so'ng qayta kiritilishi mumkin.

Ayrim mamlakatlarda Konstitutsiyani o'zgartirishning yanada murakkabroq tartibi belgilangan. Rossiya Konstitutsiyasida kimlar Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish haqida taklif bilan chiqish huquqiga egaligi maxsus moddada (134-modda) ko'rsatilgan. Rossiya Konstitutsiyasining 135-moddasida, Konstitutsiyaning 1, 2, 3-boblari qoidalarini qayta ko'rish (o'zgartirish kiritish) mumkin emasligi belgilangan. Bular: "Konstitutsiyaviy tuzum asoslari", "Inson huquq va erkinliklari", "Konstitutsiyaga o'zgartirish va qayta ko'rish" boblaridir.

135-moddaning ikkinchi bandida agar Konstitutsiyaning shu boblariga o'zgartirish kiritishni, Federal Kengash (yuqori palata), va Davlat Dumasi (quyi palata) a'zolarining beshdan uch qismi qo'llasa, Konstitutsiyaviy qonunga binoan, Konstitutsiyaviy kengash chaqiri-ladi. Konstitutsiyaviy Kengash yo Konstitutsiyani o'zgartirmaslikni, yo yangi Konstitutsiya loyihasini ishlab chiqishni hal qiladi. Bu loyi-ha Konstitutsiyaviy Kengash a'zolarining uchdan ikki qismi ovozi bilan qabul qilinadi yoki umumxalq ovoziga qo'yiladi. Referendumda yarimdan ko'p saylovchilar ishtirok etib, ovoz berishda ishtirok etganlarning yarimidan ko'pi ovozi bilan ma'qullansa, Konstitutsiya qabul qilingan hisoblanadi. Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2002-yil, 4-5-son, 60-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlari to'plami. – T.: 2007, – 322-bet.
3. <https://constitution.uz/oz>

